
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 94(47).048+568.9

DOI 10.5281/zenodo.15229163

Научная статья

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НЕРЧИНСКОГО ОСТРОГА 1658 ГОДА НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТ И СПУТНИКОВЫХ ДАНЫХ

DETERMINATION OF THE LOCATION OF THE NERCHINSK PRISON IN 1658 BASED ON HISTORICAL MAPS AND SATELLITE DATA

БЕЛЯЕВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ,
Амурский государственный университет.

BELYAEV VLADISLAV IGOREVICH,
Amur State University.

В данной статье рассматривается проблема определения исторически достоверного местоположения Нерчинского острога 1658 года. Изучаются особенности методов картографического анализа и растрового редактора графики для выявления фактического месторасположения острога. Анализируется процесс сопоставления карт 17 века с актуальными спутниковыми изображениями. Изучаются такие аспекты, как многослойное сопоставление данных, создание виртуальных моделей и карт. Основными выводами являются определение местоположения острога и формирование базы для дальнейших исследований. В результате установлено, что методы картографического анализа и растровой графики могут эффективно использоваться для таких исследований.

This article discusses the problem of determining the historically reliable location of the Nerchinsk prison in 1658. The features of cartographic analysis methods and a raster graphics editor are studied to identify the actual location of the prison. The process of comparing 17th century maps with actual satellite images is analyzed. Aspects such as multi-layer data mapping, creation of virtual models and maps are being studied. The main conclusions are the determination of the location of the prison and the formation of a base for further research. As a result, it was found that the methods of cartographic analysis and raster graphics can be effectively used for such studies.

Ключевые слова: *Нерчинский острог, историко-топографическая реконструкция, анализ исторических карт, остроги, история 17 век.*

Key words: *Nerchinsky Fortress, historical and topographic reconstruction, analysis of historical maps, forts, history of the 17th century.*

Актуальность настоящего исследования обусловлена как историко-культурной значимостью объекта, так и методологическими аспектами, связанными с применением ИТ-технологий в гуманитарных науках [2]. Нерчинский острог, основанный в 1658 году,

представляет собой ключевую точку в процессе российского освоения Восточной Азии. Несмотря на широкую представленность данного объекта в нарративных источниках и научной литературе, достоверное представление о его внешнем виде отсутствует, а местоположение известно лишь ориентировочно [7].

Проблема исследования заключается в отсутствии достоверных, подтверждённых с использованием современных научных методов данных о точном местоположении первого Нерчинского острога. Несмотря на наличие исторических описаний и картографических источников XVII–XVIII вв., они не позволяют с достаточной точностью определить координаты объекта в пределах современной застройки Нерчинска. Утрата материальных остатков укрепления, а также существенные трансформации городской среды делают невозможным применение традиционных археологических методов. При этом системного использования геоинформационных технологий, цифровой обработки исторических карт и пространственного моделирования в отношении первого Нерчинского острога до настоящего времени не предпринималось.

Целью настоящего исследования является установление максимально точных координат первоначального местоположения Нерчинского острога посредством комплексного применения методов исторической картографии, инструментов анализа растровых изображений и современных геоинформационных технологий. Работа представляет собой первый этап масштабного проекта, предполагающего пространственную реконструкцию утраченного объекта. На данном этапе внимание на решении ключевой задачи – выявлении наиболее вероятного местоположения острога путём многослойного сопоставления планов XVIII века с современными спутниковыми и топографическими материалами, а также с опорой на текстовые и визуальные источники.

Параллельно осуществляется привязка исторических объектов к актуальной географической сетке и разработка предварительных цифровых моделей. Полученные данные станут основой для последующего этапа – трёхмерной реконструкции внутренней структуры острога с применением технологий визуализации и 3D-печати в целях музейной и образовательной репрезентации.

Подобный междисциплинарный подход с применением методов исторической картографии, цифровой визуализации и геоинформационных технологий уже демонстрировал свою результативность в ряде аналогичных исследований. В частности, при локализации Албазинского Спасского монастыря – была успешно применена методика многослойного сопоставления исторических планов с актуальными космическими снимками и топографическими материалами, что позволило определить его вероятное местоположение в трансформированном ландшафте поздней застройки [4]. Также в ходе реконструкции Албазинского острога периода второй осады 1686 года использовались методы трёхмерного моделирования, основанные на совмещении картографических данных [5]. Эти исследования служат методологическим ориентиром и подтверждают перспективность использования цифровых инструментов в задачах реконструкции исторических объектов, утративших материальную репрезентацию.

Вопрос о местоположении Нерчинского острога получил определённое освещение в научной литературе, прежде всего в рамках историко-описательных и краеведческих исследований. Наиболее полное и системное изложение истории формирования укрепленного пункта представлено в работе В.А. Артемьева «Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII–XVIII вв.», где на основании архивных данных реконструируется хронология возникновения острога, описываются его функции, этапы развития и последующее перемещение. Важным вкладом данной работы является указание на размеры укрепления, особенности его планировки, а также упоминания о географических ориентирах, что представляет интерес для задач локализации [1].

Важным дополнением к историографической базе служат данные полевых исследований, в частности работа А.В. Константинова, посвящённая археогеофизическим изысканиям в районе предполагаемого местонахождения острога (село Михайловка). Раскопки предоставили ряд данных о культурном слое и наличии строительных остатков, подлежащих дальнейшей интерпретации [3].

Особую группу источников составляют исторические картографические материалы конца XVII–XVIII вв., в том числе планы Нерчинска и его окрестностей, хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов и Российском государственном военно-историческом архиве.

Наиболее ранним из проанализированных источников является чертёж «Амур с урочищами» (рис. 1), включённый в Чертёжную книгу Сибири Семёна Ремезова (1711) [6].

Рис. 1. Фрагмент чертежной книги Ремезова

Несмотря на отсутствие точной геометрической привязки, данный документ обладает высокой информативной ценностью с точки зрения реконструкции общего географического контекста размещения Нерчинского острога. На основании направлений рек можно с высокой степенью вероятности утверждать, что острог располагался в районе современного села Михайловка Забайкальского края.

На карте 1728 года (рис. 2) фиксируются элементы – каменная церковь и пороховой погреб. Эти объекты играют роль устойчивых топографических маркеров, на основании которых возможно проведение ретроспективной привязки пространственной структуры укрепления к современной местности.

На плане 1798 года (рис. 3): обозначены бастионы, а также каменная церковь и пороховой погреб. На нём чётко обозначены каменная церковь, пороховой погреб, а также бастионные укрепления. На данном плане, как и на предшествующих, используются условные обо-

значения, позволяющие точно интерпретировать структуру укрепления, что облегчает меж-картографическое сопоставление.

Рис. 2. Фрагмент карты 1728 года

Рис. 3. Фрагмент карты 1798 года

Дополнительным подтверждением локализации первого Нерчинского острога служат данные визуального анализа современного рельефа местности (рис. 4а). На спутниковом снимке высокого разрешения, охватывающем территорию в окрестностях села Михайловка Забайкальского края, отчетливо просматриваются остатки фундаментных оснований, фрагменты каменной церкви и следы бастионных сооружений. Эти элементы рельефа, сохранившиеся в ландшафте как археологически значимые маркеры, находятся в структурном соот-

ветствии с объектами, зафиксированными на исторических картах.

Так, на карте 1728 года представлены каменная церковь и пороховой погреб (рис. 4б). К 1798 году, согласно следующему картографическому источнику, карта дополняется двумя бастионами, тогда как уже имеющиеся объекты – церковь и погреб – сохраняют своё положение, усиливая устойчивость конфигурации (рис. 4в).

Для повышения точности пространственной идентификации в рамках настоящего исследования был реализован метод послойного совмещения изображений. С использованием инструментов растровой графики осуществлялось поэтапное наложение фрагментов исторических карт на актуальные спутниковые снимки с учётом масштабных и угловых деформаций. Совпадение реперных точек – в первую очередь остатков церкви, порохового погреба и бастионов – позволило найти наиболее вероятную позицию утраченного объекта (рис. 4г).

Рис. 4. Сопоставление визуальных и картографических данных для локализации Нерчинского острога: а – спутниковое изображение местности в районе села Михайловка; б – фрагмент карты 1728 года с обозначением каменной церкви и порохового погреба; в – план 1798 года с добавленными бастионными элементами; г – план 1820 года с фиксированной структурой нового острога

Результаты исследования подтвердили эффективность применения методов исторической картографии, растровой графики и геоинформационных технологий для локализации утраченных объектов историко-культурного наследия. На примере Нерчинского острога 1658 года удалось определить его наиболее вероятное местоположение в районе современного села Михайловка Забайкальского края. Это стало возможным благодаря сопоставлению исторических карт XVIII-XIX веков с современными спутниковыми снимками. Разработанный поэтапный алгоритм пространственного анализа и многослойного сопоставления данных продемонстрировал свою результативность и может быть использован в аналогичных исследованиях по выявлению утраченных исторических объектов.

Полученные результаты создают основу для дальнейшей реконструкции структуры острога, в том числе с привлечением трёхмерного моделирования для воссоздания виртуальной модели утраченного исторического объекта. Однако данная задача выходит за рамки текущего этапа и будет реализована в рамках следующего этапа проекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемьев А.Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII-XVIII вв. Владивосток, 1999. 336 с.
2. Бородкин Л.И. От информации к знанию: исторический контекст // Историческая информатика. 2022. № 1. С. 164-175.
3. Константинов А.В., Оленченко В.В. Археогеофизические исследования на территории Нерчинского острога // Записки Забайкальского отделения Русского географического общества = Notes of the Transbaikal Branch of the Russian Geographical Society. 2019. Вып. 136. С. 49-57.
4. Лохов А.Ю., Еремин И.Е., Нацвин А.В. Фактологическое обоснование местонахождения Албазинского Спасского монастыря // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2022. № 4. С. 144-149.
5. Лохов А.Ю., Еремин И.Е., Нацвин А.В. Историко-археологическое моделирование Албазинского острога периода второй осады. II // Вестник Брянского государственного университета. 2023. № 1. С. 110-118.
6. Ремезов С.У. Чертежная книга Сибири, составленная Тобольским сыном боярским Ремезовым в 1701 году [Карты]. СПб.: тип. (бывш.) А.М. Котомина, 1882. 1 л. текст, 24 сдв. л. карт.
7. Крадин Н.П. Русское деревянное оборонное зодчество. М.: Искусство, 1988. 192 с.

Поступила в редакцию: 10.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© *Беляев В.И., 2025.*